

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

O‘rganilayotgan Sharq xurmosi navlarida o‘tkazilgan degustatsiya natijalariga ko‘ra, Zendji maru navining mevalarida qisman qimizakligi (taqirligi) kuzatilib, qolgan xurmo navlarida esa bu ta‘m mavjud emasligi aniqlandi. Bu navlar ichida degustatsion baholash umumiy natijasiga ko‘ra Ramashka navi mevalari boshqa navlardan farq qilgan holda 4.8 ballga baholanib, eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Raketa navi esa yuqoridagi ko‘rsatkichlar asosida o‘rtacha 4,6 ballga ega bo‘lgan bo‘lsa, qolgan navlarda bu ko‘rsatkichlarning o‘rtacha bahosi bir xil 4,5 ball bilan baholandi (2-jadval).

Xulosa. O‘rganilayotgan Sharq xurmosi navlari ichida Ramashka va Raketa navlarining bir tupidan 70,0-71,0 kg hosil berib, ushbu navlardagi hosildorlik esa 280-284 s/ga ni tashkil qilgan holda boshqa navlarga nisbatan yuqori ekanligi bilan ajralib chiqdi. Shu bilan birgalikda Ramashka va Raketa navlari mevalarining tashqi ko‘rinishi, ta‘mi, yumshoqliligi kabi ijobiy ko‘rsatkichlari bilan boshqa navlarga nisbatan bir muncha yaxshi ekanligi aniqlandi. Kelajakda ushbu navlarining ko‘chatlarini ko‘paytirish, ishlab chiqarishga joriy etish hamda dexqon va fermer xo‘jaliklariga tarqatishga tafsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Программа и методика сорто-изучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск - 1973.
2. Yunusov R., Umarov K., Karimov B. “Bog‘dorchilik” Toshkent: – 2016.
3. Bo‘riyev X.Ch. “Havaskor bog‘bonga qo‘llanma” Toshkent:.. – 2002.
4. Ribakov.A.A, Ostrouxova.S.A “O‘zbekiston mevachiligi” Toshkent:.. 1981.
5. Fayziyev.J.N, Yenileyev.N.Sh, Adilov.X.A. “Mevachilik” Toshkent:.. 2015.
6. G‘ulomov.B.X, Sh.Abrorov, I.Normurodov “Mevali daraxtlarga shakl berish, kesish va payvandlash” Toshkent:.. 2013.
7. Shaymanov Sh, Islamov.S. “Sharq xurmosini istiqbolli navlari va ularni ko‘paytirish texnologiyasi” maqolasi "Agroinnovatsiya" ilmiy jurnali Xalqaro ilmiy-texnik anjuman to‘plami 673-b. 2024 y.

UO‘K: 634.33

ANOR BIOLOGIYASI, YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

¹KENJAEVA N.M., ²SULTONOV K.S.

¹Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

²Ilmiy rahbar-Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d.

БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГРАНАТА

¹КЕНЖАЕВА Н.М., ²СУЛТОНОВ К.С.

¹Студентка Ташкентского государственного аграрного университета

²Научный руководитель, д.с.х.н., профессор Ташкентского государственного аграрного университета

**BIOLOGY, CULTIVATION TECHNOLOGY AND MEDICINAL PROPERTIES OF
POMEGRANATE**

¹KENJAEVA N.M., ²SULTONOV K.S.

¹Student of Tashkent State Agrarian University

²Scientific supervisor, Professor of Tashkent State Agrarian University

Annotatsiya: Ushbu maqolamda anor bog‘larini barpo qilishda iqlim sharoitining ta‘siri hamda anor yetishtirishning foydali tomonlari haqida anorning shifobaxshlik xususiyatlari keltirilgan. Shuningdek, ushbu maqolada anor o‘simligining inson hayotida muhim o‘rni, oziq – ovqat sanoatida, qayta ishlash, qandolat va dori darmon olishda foydalanilishi, shu bilan bir qatorda anor mevasi ham inson salomatligi uchun katta ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan. Anor bog‘larini samaradorligini oshirish yo‘llari bayon etiladi. Anor yetishtirishning o‘ziga xos agrotexnik jihatlari va uni eksport qilish imkoniyatlari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Anor etishtirish, kasalliklar, zararkunandalar, iqlim ta‘siri, agrotexnologiyalar, o‘g‘itlash, biologik nazorat, hosildorlik, eksport.

Аннотация. В этой статье рассматривается влияние климатических условий на создание гранатовых садов, а также полезные стороны выращивания граната, включая его лечебные свойства. Также в статье обсуждается важная роль граната в жизни человека, его использование в пищевой промышленности, переработке, кондитерских изделиях и фармацевтической промышленности. Подчеркивается важность граната для здоровья человека. Описываются пути повышения эффективности гранатовых садов, а также особенности агротехнических аспектов выращивания граната и возможности его экспорта.

Ключевые слова: выращивание граната, болезни, вредители, влияние климата, агро технологии, удобрение, биологический контроль, урожайность, экспорт.

Abstract. In this article, the impact of climatic conditions on the establishment of pomegranate orchards and the benefits of pomegranate cultivation, including its medicinal properties, are discussed. The article also highlights the important role of pomegranate in human life, its use in the food industry, processing, confectionery, and pharmaceutical sectors. It emphasizes the significance of pomegranate for human health. The ways to improve the productivity of pomegranate orchards are outlined, as well as the specific agronomic aspects of pomegranate cultivation and its export opportunities.

Keywords: pomegranate cultivation, diseases, pests, climate impact, agrotechnologies, fertilization, biological control, productivity, export.

“Aholini oziq–ovqat mahsulotlariga, sanoatni esa xom-ashyoga talabini qondirish hozirgi kunda mustaqil davlatimizning qishloq xo‘jaligi oldidagi eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib kelmoqda”

Sh.M.Mirziyoyev

Anor mamlakatimizda qadimdan ekiladigan mevali o‘simliklardan biri hisoblanadi. Vatani Old Osiyo (Ozarbayjon, Eron va Afg‘oniston hududlari). Anor (*Punica L.*) turkumining ikkita – madaniy (*P. granatum*) va yovvoyi (*P. protopunica*) turlari mavjud bo‘lib, yovvoyi anor iste‘mol qilinmaydi.

Anor – issiqsevar o‘simlik, foydali harorat yig‘indisi 5000°C ga etganda undan yuqori sifatli meva olinadi. Janubiy hududlarda anor dengiz

sathidan 1200 m balandlikda, qariyb 700 mm yog‘ingarchilik bo‘ladigan lalmikor erlarda etishtiriladi. Anorning o‘shish davri 180-225 kun [1, 2].

Anorning guli ikki xil: birinchisi – yirik, urug‘chisi uzun ko‘zasimon bo‘ladi va odatda, changdondan yuqorida yoki u bilan baravar joylashadi, bu gullar meva tugadi; ikkinchisi – mayda urug‘chisi kalta, qo‘ng‘iroq shaklda bo‘lib, changdondan pastroqda joylashadi, bular

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

meva tugmaydi. Urug‘chisi uzun gullar ko‘pincha o‘tgan yilgi novdalarda, urug‘chisi kalta gullar esa shu yilgi novdalarda chiqadi.

Anor- lotincha nomi (Punica Granatum) tropic va subtropik mintaqalarda o‘sadigan mevali o‘simlik hisoblanadi. Anor o‘simligining hayoti shakli buta, u ko‘p yillik o‘simlik. Anor o‘simligining bo‘yi 3-5 metr atrofida bo‘ladi, bargi oddiy yashil gullari qizil rangda o‘ziga xos xususiyatga ega. Shu bilan bir qatorda Anor qadimdan barcha mevalarning shohi hisoblangan. Anorning shifobaxshlik xususiyati judda ko‘p.

O‘zbekistonda uzoq yillardan buyon anorzorlar barpo qilinib, istiqbolli navlar ekib kelinmoqda. Bular Farg‘ona vodiysida, Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida joylashgan. Anorzorlar Farg‘ona vodiysining Quva, Namangan va Andijon tumanlarida katta maydonlarda bog‘lari barpo qilingan. O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridagi anorzorlar asosan yangi barpo etilgan bo‘lib, ularga standart navlar ekilgan.

Mevali o‘simliklarni inson hayotida judda muhim o‘rini bor. Ularda oziq –ovqat sanoatida, qayta ishlash , qandolat va dori darmon olishda foydalaniladi. Shu bilan bir qatorda anor mevasi ham inson salomatligi uchun katta ahamiyatga ega.

Xalqimiz orasida ham shunday ibora bor “anorning ichida nechta donasi bo‘lsa , u shuncha dardga davodir” deyiladi bu bejizga aytilmagan. Anor mevasi tarkibida 80% suv, 12-15 % qand, 19 % askorabin kislota bor. B guruh vitaminlari B₁, B₂, B₆, B₉ va karotin, A vitamin, shu bilan birga K, Mg, Fe, Ca, P kabi mineral moddalar mavjud. Anor tarkibida antioksidant borligi sababli organizmni yoshartirish xususiyatiga ega va yana qonni ko‘paytiradi. Anor mevasining po‘stlog‘i, guli, ildizi, bargidan turli xil dorivor preparatlar tayyorlanadi.

Yangi anor po‘chog‘i tarkibida 56,16% suv, 39,2% kul (mutlaqo quruq modda), 28,38% oshlovchi moddalar bo‘ladi. Uning po‘chog‘idan jun va zig‘ir tolali buyumlarni, iplarni bo‘yashda, siyohlar tayyorlashda, shuningdek jun va paxta buyumni bo‘yash uchun o‘simlik bo‘yog‘i sifatida ham foydalaniladi. Gullaridan qizil

rangli gazlamalar, siyohlar uchun qizil bo‘yoqlar tayyorlanadi [3, 4].

Foydali tomonlari ko‘pligi sababli, anor yetishtirish ko‘plab mamlakatlarda, xususan, O‘zbekiston, Eron, Hindiston va Ispaniyada keng rivojlangan. Anor nafaqat ichki bozorga, balki eksportga yo‘naltirilgan mahsulot sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Anor yetishtirish agrotexnik jihatdan ancha murakkab jarayon bo‘lib, o‘z ichiga turli agroklimatik sharoitlarni hisobga olishni talab qiladi. Anor yetishtirish jarayoniida bir necha muammolarga duch kelinadi. Ushbu maqolamda anor bog‘larini barpo qilishda iqlim sharoitining ta’siri hamda anor yetishtirishning foydali tomonlari haqida anorning shifobaxshlik xususiyatlari keltirilgan. Anor mevasini olish uchun uni meva holiga kelgungacha parvarishlash kerak.

Dastlab anor ko‘chati ko‘paytiriladi, u asosan 4 xil usulda amalga oshiriladi.

1-usul. Agar anor urug‘idan ko‘paytirilsa uning o‘sishi sekin, sertikan bo‘lib, mevasi uncha yirik bo‘lmaydi;

2-usul. Daraxt tagidan va tanasidan o‘sib chiqqan yovvoyi novdalardan olib ko‘paytirilsa u judda tez o‘sadi, ammo kam hosil beradi;

3-usul. Daraxt shoxlaridan kesib olib ekilsa sekin o‘sada, lekin hosildorligi yaxshi bo‘ladi.

Eng maqul usul ya’ni bu 4-usul. Bu anor daraxti tanasidan biri yerga egib ko‘miladi. Bu usul “palgari”, Farg‘ona vodiysida esa bu “tizza” deyiladi. Shundagina yaxshi, samarali, sifatli hosil olib, foyda ko‘rish mumkin. (xosildorligi yuqori va xosilga kirishi tezroq bo‘ladi).

Anor ko‘chati yetishtirishning eng oddiy va arzon yo‘li ildiz bachkilaridan va novdalaridan qalamcha ekib ko‘chat tayyorlashdir. Qalamchalarning diametri 8-10 mm va uzunligi 25-30 sm bo‘lishi kerak. Qalamchalar odatda aprel boshlarida, ob- havo iliq kelganda esa mart oyidan ekiladi. Qalamchalar tutib ketishi uchun sug‘oriladi va yaxshi rivojlanishi uchun esa ularni o‘sish davrida 2-3 marta oziqlantiriladi. Qalamchalar tayyor bo‘lgach, ko‘chat sifatida yangi anorzorlar barpo qilish maqsadida tarqatiladi.

Anor iqlim sharoitiga chidamli bo‘lsa ham, haddan tashqari issiqlik yoki sovuq ekinning

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

rivojlanishiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Iqlim ta’sirini yumshatish uchun:

- Tomchilatib sug‘orish tizimidan foydalanish;
- Sovuqdan himoya qilish uchun maxsus agro-yopqichlardan foydalanish;
- Tuproq sifatini yaxshilash va mulchalash amaliyotlarini qo‘llash;
- Ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamli anor navlarini tanlash lozim.

Anor yetishtirishda uchraydigan muammolar samarali boshqarilsa, uning hosildorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Anor yetishtirish qishloq xo‘jaligining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uning iqtisodiy va ekologik ahamiyati juda katta.

Anor bog‘larida uchraydigan asosiy muammolar – kasalliklar, zararkunandalar va iqlim sharoitining salbiy ta’siri hisoblanadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun biologik va kimyoviy himoya usullari, samarali agrotexnik chora-tadbirlar hamda innovatsion

texnologiyalarni qo‘llash tavsiya etiladi. Anor yetishtirishning agrotexnik jihatlarini to‘g‘ri tashkil qilish orqali hosildorlikni sezilarli darajada oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash mumkin. Ayniqsa, tomchilatib sug‘orish, biologik nazorat, sifatli o‘g‘itlash va zararkunandalarga qarshi integratsiyalashgan yondashuvlardan foydalanish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi [3, 4, 5].

Xulosa qilib aytganda, anor yetishtirishda ilmiy asoslangan innovatsion texnologiyalar va ekologik xavfsiz usullarni joriy etish orqali yuqori hosildorlikka erishish va bozor talabiga javob beradigan sifatli mahsulot yetishtirish mumkin. Shu sababli, biz bog‘bonlar - fermerlar va agronomlar zamonaviy agrotexnologiyalardan foydalanib, anor yetishtirish jarayonining har bir bosqichiga e’tibor qaratishlari lozim. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ekologik barqarorlikni ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 100 kitob to‘plami “Anor yetishtirish”, Agro bank ATB, 2021 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlar.
3. “Pomegranate Production and Marketing” – International Journal of Agriculture.
4. www.agro.uz – O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi yangiliklari va ilmiy maqolalar.
5. “Integrated Pest Management for Pomegranate Orchards” – FAO (Birlashgan Millatlar Tashkiloti qishloq xo‘jaligi bo‘limi).

POMELO (*CITRUS MAXIMA*) NING KELIB CHIQISHI VA BIOLOGIK TUZULISHI

Anvarbekova Charos Anvarbek qizi

Ilmiy rahbar: K.S.Sultonov

anvarbekovna26@gmail.com

Annotatsiya: Pomelo (Citrus maxima), citrus mevalari oilasiga mansub bo‘lib, uning kelib chiqishi janubi-sharqiy Osiyo va Janubiy Xitoyga borib taqaladi. Pomelo sitruslar orasida eng katta meva bo‘lib, uning yirikligi va shirinligi bilan ajralib turadi. Meva, asosan, Hindiston, Malayziya, Indoneziya va boshqa tropik hududlarda yetishtiriladi, ammo bugungi kunda butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan. Pomelo Citrus avlodining birinchi vakili sifatida sitruslar genetik darajasida muhim o‘ringa ega. Biologik tuzilishi jihatidan pomelo daraxti katta bo‘lib, 5–15 metrga yetishi mumkin. Uning barglari uzun, qattiq va o‘zgacha xushbo‘y hidga ega. Pomelo guli oq yoki pushti rangda bo‘lib, to‘plam shaklida joylashadi. Meva tashqi tomondan qalin qobiq bilan qoplangan bo‘lib, ichki qismini suvli pulpalar tashkil qiladi. Pomelo pulpasi keng segmentlarga bo‘lingan bo‘lib, har bir